

A csoport megalakulása

Verzió 1.0

Útmutató

IRÁNYTŰ AZ INNOVÁCIÓ ÚTJÁN

Ez az Útmutató az interaktív innovációs partnerség folyamatát mutatja be, amely egy projektötlet születésével kezdődik és az ötlet pedig egy felbukkanó lehetőségre vagy kihívásra adott válasz.

A többszereplős **LIAISON** projekt (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) azt vizsgálta, hogyan lehet felgyorsítani az innovációt egy partneri együttműködéssel a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó ágazatokban. Ez az Útmutató a partnerségi munka korai fázisait vizsgálja, beleértve a projekt-generálást, a hálózatokhoz való hozzáférés módját az interaktív innovációs partnerség létrehozása érdekében, valamint a finanszírozás kérdéseit.

EGY ÖTLETTEL KEZDŐDIK

Mi generálhat olyan új ötleteket, amelyek elindíthatnak egy interaktív innovációt?

Egy interaktív innovációs folyamat alapötlete nem a semmiből bukkan fel. Származhat például a következőkből:

- Egy személytől vagy szervezettől.
- Hivatalos partnerségi együttműködésből: például projekt konzorciumtól.
- Informális partnerségből, például klaszterektől vagy hálózatoktól.
- Egy adott témára kiírt pályázati felhívásból

Más szóval, az ötlet születése megelőzheti vagy követheti a partnerség kialakulását. A LIAISON például a következő gyakorlati eseteket találta arra vonatkozóan, hogy miként születnek az ötletek a különböző körülmények hatására:

- Egyetlen érdekelt fél által azonosított, saját szükségletre vagy szakmai/társadalmi igényre/kihívásra vagy lehetőségre reagáló ötletként (például egy gazdaság esetében *Magners Farm*).
- Egynél több érdekelt fél által azonosított, egy közös érdekeltégű témával kapcsolatos információ- és tudásmegosztás révén (például: *Arena Skog*).

- Az érdekelt felek közötti közvetítéssel, egy innovációt segítő támogatási programon keresztül, mint amilyen például a *RISS Programme*.
- Egy folyamatban lévő vagy befejezett interaktív innovációs tevékenység következő szakaszaként, akár egy találmány kereskedelmi forgalomba hozatalaként. (például ilyen a H2020 *TRUE* projekt).

Bárhogy is szülessen meg a projektötlet az a lényeg, hogy a csoport hogyan állapodik meg annak megvalósításáról.

Hogyan lehet másokat is bekapcsolni az ötlet kidolgozásába?

Mielőtt egy ötletet továbbvinnénk időt kell fordítani annak kidolgozására és a továbblépés lehetséges opcióinak megvitatására. A részletes vizsgálat ezen kezdeti szakasza gyakran olyan belső kihívásokat vet fel, amelyek segítenek az ötlet finomításában és az eredmények vagy a szükséges lépések pontosabb meghatározásában. Ebben a szakaszban lehetőség van annak felmérésére is, hogy ki az, aki már érdeklődik a téma iránt, aki aktív ezen a területen, és van-e lehetőség egy meglévő csoporthoz való csatlakozásra.

Bármely interaktív innovációs tevékenység megkezdéséhez motivációra és közös érdeklődésre, együttműködési készségre és/vagy az üzleti életben való változás vagy profitszerzés iránti törekvésre van szükség. A közös célok mentén történő gondolkodás segít mindenkinek abban, hogy kiválasszák a legjobb módszert. Ehhez ki kell dolgozni egy stratégiát és definiálni a megvalósításhoz szükséges infrastruktúrák körét is. Az egyén vagy a csoport céljaitól függően rengeteg tudás és szakértelem áll rendelkezésre, amelyre támaszkodhatunk:

- Partnerség kialakítása meglévő hálózatokból vagy valamilyen innovációt támogató szolgáltatáson keresztül.
- Új tudás és szakértelem bevonása különböző forrásokból, hogy segítsék az ötlet kidolgozását.
- Egy meglévő informális partnerség átalakítása hivatalos partnerséggé (pl. jogi státusszal) a hatékonyabb együttműködés érdekében.
- A csoportos munka folyamatának támogatása a javaslat megformálása és a terv kidolgozása vagy létrehozása érdekében.

LIAISON ESZKÖZÖK

Disney creative strategy – segít a csoportoknak kreatív, gyakorlatias megoldásokat találni egy probléma elemzésével, a különböző gondolkodási stílusok (kívülálló, álmodozó, megvalósító és kritikusok) felhasználásával.

HÁLÓZATOK FELTÉRKÉPEZÉSE A MEGFELELŐ PARTNEREK MEGTALÁLÁSÁRA

Hogyan lehet a legsikeresebben kapcsolódni az innovációs hálózatokhoz?

Az innovációs hálózathoz való csatlakozás és az azzal való együttműködés számos előnnyel jár.

A mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidékfejlesztésben az innovációs hálózatok különböző formái léteznek. Ezek közös érdeklődésű és/vagy közös problémákkal küzdő embereket hoznak össze, hogy megosszák egymással tudásukat és közösen dolgozzanak ki megoldásokat az általuk tapasztalt kihívásokra és lehetőségekre.

Ezek a hálózatok különböző méretűek és jellegűek és a vidéki érdekeltek számos csoportjából állnak - termelők és feldolgozók, szakértők és laikusok, nem kormányzati szervezetek és kormányzati szervek, kutatók és tanácsadók. Mindannyian közös célokkal és kölcsönös érdekekkel rendelkeznek az együttműködésben, az erőforrások megosztásában és az új tudás közös létrehozásában.

Az ilyen hálózatokról való tájékozódás és az azokhoz való hozzáférés gyakran nehézségekbe ütközik. A megfelelő hálózati lehetőségek felkutatása és megtalálása időigényes lehet. A kevésbé jó kapcsolatokkal rendelkező egyének vagy kisebb szervezetek nehezen értesülhetnek a lehetőségekről, vagy nehezebben léphetnek kapcsolatba olyan emberekkel, akik rendelkeznek a szükséges információkkal. Ez nagyon elkeserítő lehet, különösen akkor, ha tudjuk, hogy vannak lehetőségek (pl. támogatás igénylése), de nem tudjuk, hogyan kapcsolódjunk hozzájuk!

A LIAISON talált olyan példákat, amikor a szereplők proaktív módon kerestek lehetőségeket finanszírozási felhívásokon keresztül a hálózatokhoz való hozzáférés céljából. A *Food Heroes* projektben az egyik partner kifejezetten azért csatlakozott a projekthez, hogy más hálózatokhoz is hozzáférjen, így további jövőbeli együttműködési lehetőség előtt nyisson kaput.

A nemzeti, regionális vagy nemzetközi finanszírozási programok (pl. EU Kutatás Fejlesztési Keretprogramja a Horizont Europa) kapcsolattartó pontjai által

szervezett információs napokon való részvétel nagyon hatékony módja a meglévő hálózatok és a kínálgzó lehetőségek azonosításának és a velük való kapcsolat-teremtésnek. Számos finanszírozó szervezet honlapján gyakran található egy "keress partnert" menüpont is, amely segít az érdeklődő pályázók egymásra találásában.

Milyen előnyökkel jár a többszereplős projektekben való részvétel?

Az ötlet megvalósítása kemény munka, de különösen az összetettebb projektek esetében. A megfelelő partnerek azonosítása és bevonása a kezdeti koncepció működőképes tervvé alakítása a projekt sikere vagy kudarca lehet. Ezért fontos felmérni, hogy milyen előnyökkel jár, ha egy új személy vagy szervezet csatlakozik egy interaktív innovációs projekthez. A LIAISON a következő előnyöket azonosította a többszereplős projektben való részvételből:

- Hozzáférés személyek és szervezetek széleskörű hálózataihoz.
- Más projektek bemutatása.
- Kapcsolattartás az érdekeltek széles körével Európa-szerte és világszerte.
- A külső finanszírozáshoz való hozzáférés előnyei, különösen a kisebb vagy kevésbé befutott szervezetek számára.
- Hozzáférés más partnerek támogatásához, új ismeretek, készségek és képességek megszerzésének lehetőségével.

LIAISON ESZKÖZÖK

Speed boat – "Mindannyian egy csónakban evezünk!" hasonlatot használja a résztvevők összehozására, a projekt érintettjeinek és céljainak meghatározására, valamint az egyéni és a csoportos erősségek, korlátok és kockázatok azonosítására.

Mi a legjobb módja annak, hogy azonosítsuk, kivel érdemes együttműködnünk?

A projekt eredményeinek várható felhasználóit már a kezdetektől azonosítani kell és velük kapcsolatot kell teremteni. Ez segít meghatározni, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében kiket kell bevonni a interaktív innovációs tevékenységbe. A tervezési folyamat részeként információkat kell gyűjteni a potenciális felhasználóktól. Ez segít azonosítani a megoldandó problémákat és megérteni a felhasználók elvárásait.

Rávilágít továbbá arra, hogy milyen szerepet tölthetnek be a projektben.

Egyes partnerségek - valamint az értékelők és a finanszírozók - jó ötletnek tartják az új és kevésbé tapasztalt partnerek aktív bevonását a projektbe, hogy új ismeretekre tegyenek szert, és új együttműködési módokat próbáljanak ki. A mezőgazdasági, erdészeti és kapcsolódó ágazatokban működő tanácsadókkal való kapcsolatépítés hasznos lehet az innovatív megoldások terjesztésében és az új kapcsolatok kialakításában. A partnerségeknek már a kezdet kezdetén fel kell mérniük, hogy az együttműködés milyen módon lesz a legelőnyösebb a projekt számára, különösen a költségek tekintetében.

Hogyan lépünk kapcsolatba és működünk együtt a "nehezebben elérhető" csoportokkal?

A többszereplős projektek számára előnyös a sokféle, egymást kiegészítő képességekkel rendelkező partnerek bevonása. Nem mindig könnyű azonban a legalkalmasabb vagy legmegfelelőbb partnereket megtalálni. Számos oka lehet annak, hogy bizonyos egyének, csoportok vagy szervezetek nehezebben elérhetők, mint mások. Fontos azt is feltárni, hogy milyen akadályok állnak az együttműködés útjában.

A megbízható közvetítővel való együttműködés segíthet leküzdeni ezeket az akadályokat, ha már azonosították őket. Az új együttműködőknek, akik még soha nem vettek részt ilyen típusú tevékenységben, türelemre és támogatásra lesz szükségük, hogy segítsenek nekik eligazodni és megérteni a másokkal való együttműködés új és ismeretlen módjait. A bizalmat gyakran ki kell építeni, különösen akkor, ha nagyon eltérő motivációjú partnereket kell összehozni.

A Tous Paysans projekt esetében megállapítás nyert, hogy a semleges külső közvetítők támogatása és útmutatása alapvető fontosságú volt i) a partnerségen belüli nyílt, egymás közötti kapcsolatok kialakításához, és ii) a bizalom megalapozásához, amelyre a projekt többi része épült, és amelyre alapozva a felmerülő nehézségek leküzdhetők voltak.

Egy olyan belső stratégia kidolgozása, amely már a kezdetektől fogva elkötelezi magát a partnerek teljes körű bevonása mellett. Egyúttal segít biztosítani azon tagok aktív részvételét is, akik egyébként lemaradnának vagy kimaradnának és nem lenne lehetőségük értékesen hozzájárulni.

A terjesztés során "nehezen elérhető" csoportok hatékony megcélzásáról szóló részleteket a **HATÁSOK ELÉRÉSE c. Útmutatóban** találják meg.

Mi a legjobb módja a hatékony partnerkapcsolat biztosításának?

A LIAISON a többszereplős konzorciumok vagy projekt-csoportok sikeres létrehozásának biztosítása érdekében a partnerek bevonásának három konkrét szintjét határozta meg:

Kik az érintettek?

(milyen a struktúránk és az összetételünk – kiket ismerünk és honnan ismerjük őket, mit tudnak hozni?)

Kinek mit kell tennie?

(hogyan osztják ki a szereplők a szerepeket, hogyan akarunk együtt dolgozni, hogyan koordináljuk az interaktív innovációs tevékenységet?)

Hogyan dolgozunk együtt az eredményeink elérése érdekében?

(mi a legjobb módja és struktúrája annak, ahogyan együtt dolgozunk?)

1. ábra Az interaktív innovációs csoport létrehozásának elemei

A gyakorlatban a interaktív innovációs folyamat során a kölcsönhatások e három szintje átfedésbe kerül, mivel kölcsönösen függnek egymástól. A LIAISON azt is megállapította, hogy a finanszírozás különböző típusai befolyásolják és alakítják a partnerségek kialakulásának módját. Ilyenek lehetnek például a partnerek és/vagy a tevékenységek támogathatóságára, az innováció kereskedelmi hasznosításának lehetőségeire vagy a népszerűsítési kötelezettségekre vonatkozó kritériumok. Fontos, hogy a partnerségek kialakításakor tisztában legyünk az ilyen finanszírozási követelmények lehetséges hatásaival, és mérlegeljük azokat.

A fentiek hatékony kezeléséhez ad részletes információt a **KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGEK c. Útmutató**.

A FORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A FINANSZÍROZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Milyen szerepet játszanak a finanszírozó szervek a többszereplős interaktív innovációs projekteknél?

A LIAISON feltárta, hogy a többszereplős projektek különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a finanszírozókkal vagy a finanszírozó szervezetekkel való kapcsolatuk és elkötelezettségük szintje tekintetében. Egyes finanszírozók, mint például a nemzeti vagy regionális irányító hatóságok, a támogatást nyújtó és kifizető ügynökségek közvetlen kapcsolattartást folytatnak a támogatott csoportokkal. Idővel közvetlen kapcsolat alakul ki a finanszírozó és projektek között.

A finanszírozóval való kapcsolat kiépítése, valamint a rendszeres kommunikáció segíti, javítja az interaktív innovációs projektek megvalósítását. A finanszírozás kedvezményezettjeként vannak olyan követelmények és iránymutatások, amelyeknek meg kell felelni. Ha időt szánunk a finanszírozó szervezetre (vagy ügynökségre) belső struktúrájának és követelményeinek megértésére, az mindvégig segít, és különösen hasznos lehet egy konfliktusban, amikor a tervezett tevékenységekben változtatásokra van szükség.

Fontos, hogy a támogatás igénylése előtt időt szánjunk arra, hogy megértsük, mire van szükség. A pályázatok összetettek és időigényesek, ezért érdemes időt szánni arra, hogy értelmezzük mire van szükség és hogyan illeszkedik az elképzeléshez. Néha ehhez az eredeti elképzelés átalakítására van szükség vagy olyan döntés meghozására, amivel a tevékenységet szakaszokra kell bontani. Miközben továbbra is a hosszú távú célra kell összpontosítani.

Mi a legjobb finanszírozási lehetőség a tervezett tevékenységhez?

Gyakran meghirdetnek finanszírozási felhívásokat, melyek alkalmasak az ötletek megvalósítására, ilyen esetben egy koordinátor vagy egy kisebb szakmai csapat innovációs partnerséget mozgósít az adott finanszírozási pályázat köré. Valójában sok ötletet csak a finanszírozás odaítélése után valósítanak meg. Ennek eredményeképpen az innovatív ötletek átalakításra vagy részletes továbbfejlesztésre kerülnek. Ez lehetővé teszi az interaktív innovációs tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúra és erőforrások biztosítását.

Finanszírozó által vezetett, rendszerint közösségi

- ↑ Egy adott témára vagy témakörre vonatkozó pályázati felhívásra való reagálás
- Egy ötlet/szükségelet azonosítása válaszul egy finanszírozási lehetőségre
- Egy ötlet megvalósítása egy finanszírozási lehetőség megjelenésekor
- Korábbi projekt vagy partnerségi tevékenység folytatása
- Teljesen vagy túlnyomórészt önfinanszírozás az interaktív innovációs partnerségben
- ↓ A megtalált finanszírozási forrástól függő programtervezés

Igényelt finanszírozás – a források kombinációja

2. ábra Az interaktív innovációs projektekhez igénybe vett finanszírozási forrásokat befolyásoló tényezők

Alternatívaként egy tagot kifejezetten azért lehet bevonni egy partnerségbe, mert hozzájárul a finanszírozáshoz. Lehet, hogy banki vagy más hitelforráson keresztül keresnek finanszírozást. Lehet, hogy közfinanszírozási vagy magánfinanszírozási forrásnál lobbiznak támogatásért. Lehet, hogy finanszírozási ajánlatot kapnak egy pénzügyi programtól (nem pályázati felhívásra válaszolva).

A LIAISON számos ilyen példát talált, többek között:

- mikrofinanszírozási üzleti hitel – *Magners Farm*,
- magán- vagy önfinanszírozás – *10-Frame Beehive*,
- egy innovációt támogató szolgálat segítségével megfelelő finanszírozási forrást lehet találni – *24 Hours Hops*.

Előfordulhat, hogy a tevékenységhez társfinanszírozást kell biztosítani. Ezt szintén figyelembe kell venni és megfelelően meg kell tervezni. Jelentős hatással lehet az interaktív innovációs partnerségek sikerére a megfelelő finanszírozó, a finanszírozási feltételek, továbbá állami, részben állami vagy magánpartnerek kiválasztása.

Ne felejtjük el, hogy nem minden többszereplős partnerség gondoskodik külső finanszírozásról az ötlet vagy projekt megvalósításához.

Milyen támogatás áll rendelkezésre a finanszírozási lehetőségek felkutatásához és azonosításához?

A többszereplős partnerségek számos támogatást vehetnek igénybe a finanszírozás felkutatásához és igénybevételéhez. A támogatás, a tanácsadás és az útmutatás szintje és típusa azonban jelentősen eltér az egyes finanszírozási szervek, finanszírozási időszakok és régiók között.

A segítség igénybevételéhez rendelkezésre álló támogatások köre a következőket foglalhatja magában:

- Speciális finanszírozási tanácsadók, akik segítenek megtalálni a legmegfelelőbb finanszírozást vagy finanszírozási kombinációt.
- Visszajelzés a módszertan vagy a munkaterv kialakításával kapcsolatban.
- Adminisztratív támogatás az előzetes projekt vagy a pályázati folyamatban.
- Kommunikációs és disszeminációs támogatás.
- Hálózatok felkutatása és bevonása a projektek közötti eszmecserebe.
- Moderálás konfliktus esetén.
- Szaktudás a hatás vagy az innovációs folyamat értékeléséhez.

Fontos, hogy időt szánjon arra, hogy megértse, mi áll rendelkezésre egy adott területen. A finanszírozási feltételek és a támogathatósági kritériumok is eltérőek lehetnek az egyes helyszíneken vagy ágazatokban. Ezért minden finanszírozási forrást alaposan meg kell vizsgálni.

A megfelelő eljárás bevezetése

Az innovatív ötletben érintett partnereknek mérlegelniük kell, hogy ki a legalkalmasabb, hogy a pályázatírás vezetője legyen, amikor támogatásra pályáznak vagy üzleti tervet készítenek. Ez lehet egy személy vagy csapat is, de nem feltétlenül kell ugyanak a személynek lennie, mint aki a interaktív innovációs tevékenységet koordinálja. Az egyes szerepkörökre a legmegfelelőbbet kell megtalálni. A korábbi pályázati ismeretek általában nagyon hasznosak a bonyolultabb támogatások esetében, és a sikeres pályázati eredmények bizalmat kelthetnek a finanszírozó szervek részéről.

A résztvevőknek ezért meg kell vizsgálniuk a konzorciumi tagokat, és fel kell mérniük, hogy kik a legalkalmasabbak a vezető szerep betöltésére. Szükség esetén a támogatáshoz a csoporton kívülről kell szakmai tapasztalatot beszerezni, ami további költségekkel járhat. A korábbi kapcsolatok és a jó kommunikáció

a finanszírozó szervezettel, különösen a vezető partnerek között, jobb helyzetbe hozza a partnerséget a pályázat benyújtásakor.

Ne feltételezze, hogy az első elutasítás a véget jelenti: a projektjavaslat javítható és újra benyújtható. Különösen akkor, ha egy jó külső szolgáltató támogatja, vagy ha jó kapcsolatokat ápol a finanszírozóval.

AZ ÉLRE ÁLLNI

Hogyan készülünk fel az interaktív innovációban betöltött vezetői szerepre

Bármely többszereplős partnerség vezetése során fontos, hogy a következő tényezőket vegyük figyelembe az interaktív innovációhoz szükséges legjobb partnerség kialakításakor:

- Ismerje fel a tagok közötti erőforrás- és kapacitásbeli különbségeket. Legyen tisztában azzal, hogy ezek hogyan befolyásolhatják a partnerek teljesítményét, valamint a konzorcium egészének teljesítményét.
- Azonosítsa, hogyan lehet a leghatékonyabban kombinálni a meglévő készségeket és képességeket.
- Vizsgálja meg, hogyan teremthet lehetőséget a partnerek közötti tanulásra és kapacitásépítésre.
- Mérlegelje, hogy a gyengébb együttműködők hogyan tudnának profitálni mások készségeiből és tapasztalataiból, hogy saját egyedi képességeiket teljes mértékben mozgósítani tudják.
- Ossza meg a különleges jogokat és a feladatokért való felelősségvállalást (ahol lehet). Ossza meg a koordinációs szerep(ek)et a partnerek között.
- Határozzon meg egy világos és reális időkeretet a koordinációs feladatok átruházásának végrehajtására.
- Figyeljen oda a projekten kívüli események vagy történések lehetséges pozitív vagy negatív hatásaira. Dolgozzon ki stratégiákat ezek kezelésére.

Hasznos, ha már a kezdetektől kidolgozzák az együttműködés kereteit - ezt olykor a finanszírozók is kérik. Ez segíthet a résztvevők közös elkötelezettségének kialakításában, hogy a csoport a későbbi szakaszokban elérje a kívánt kohéziós szintet. A projekt jó tervezése és koordinálása, különösen a korai fejlesztési és finanszírozási pályázati szakaszban, döntő fontosságú a későbbi konfliktusok elkerülése vagy csökkentése érdekében. Segíthet továbbá egyéb lehetőségek és előnyök pl. együttműködési lehetőségek, további finanszírozási források azonosításában, valamint a projekttevékenységek szűk keresztmetszeteinek, mint

a jogi és bürokratikus akadályok, az érdekeltek erőforrás-, kapacitás- vagy motivációhiánya előrejelzésében.

Ha többet szeretne megtudni, olvassa el a **JÓ TERVEZÉS Útmutatót**.

Milyen kihívásokra kell felkészülni?

Minden többszereplős partnerségnek fel kell készülnie arra, hogy útközben kihívásokkal kell szembenéznie. Ezek a következők:

Finanszírozói követelmények	<ul style="list-style-type: none"> • a támogatási megállapodás rugalmatlansága, • nem elérhető projektfelelősök (az EU részéről), • megterhelő jelentéstételi kötelezettségek, • adminisztratív terhek.
Teljesítő képesség	<ul style="list-style-type: none"> • teljesítményproblémák, • ellentmondásos munkaterhelések, • bizalomhiány, • személyi változások, • korlátozott erőforrások és kapacitások.
Konzorciumi dinamika	<ul style="list-style-type: none"> • a nézeteltérések/eltérések kezelésének elmulasztása, • különböző átfogó célkitűzések, • egyes partnerek kompetenciáinak vagy motivációjának hiánya, • a sokszínúséggel és befogadással kapcsolatos kihívások.

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

Mikor érdemes elkezdni a hatásvizsgálatot?

Az összetett és dinamikus, interaktív innovációs folyamatokkal járó projektekben az értékelés központi szerepet játszik a döntéshozatal minden szakaszában. Az értékelések alapvetőek és hasznosak a kezdeményezés sikerének vagy kudarcának egyszerű mérésén túl. Ha ezeket a tevékenységeket folyamatosan végzik, akkor segítik a csoport döntéshozatali folyamatát. Különösen akkor, ha a kívánt hatások biztosítása érdekében változtatásokra van szükség.

A többszereplős partnerségek sikerének bizonyítása érdekében fontos - akár önmaguknak, akár a finanszírozóknak szól - , hogy az értékelést az innováció szükséges szempontjának tekintsék és azt a tervezett tevékenységbe beépítsék. Érdemes már a kezdetektől fogva tisztázni, hogy a partnerek milyen célokat és milyen hatást kívánnak elérni az innovációs projekt megvalósításával. A projekt kezdete előtt értékelési stratégiákat lehet kidolgozni a hatások mérésére a projekt teljes időtartama alatt. Így a célok elérése érdekében kiigazításokat lehet végezni. A fő partnereknek már a kezdetektől fogva szem előtt kell tartaniuk, hogy a projekt során végig szükség van az értékelésre. Az első koordinációs feladatként egy világos nyomon követési és értékelési keretrendszer kialakítása segít abban, hogy ez minden tevékenységben érvényesüljön.

LIAISON ESZKÖZÖK

Timeline - teret biztosít a csoport számára a projekt eddigi előrehaladásának felülvizsgálatára és a terv kiigazítására. Ez nagyszerű lehetőség, ami esélyt ad a valóságon alapuló módosításokra.

A témával kapcsolatos további információkért lásd a **JÓ TERVEZÉS Útmutatót**.

RÖVIDEN A LIAISON ÚTMUTATÓKRÓL

A **LIAISON** projekt keretében öt útmutató kidolgozására került sor. Ezek a gyakorlati útmutatók támogatják azokat a gyakorlati szakembereket, akik részt vesznek egy interaktív innovációs kezdeményezésben. Gyakorlati segítséget nyújtanak azoknak a szakembereknek, akik részt kívánnak venni vagy a partnereknek kívánnak támogatást nyújtani az interaktív innovációs kezdeményezésekben, projektekben, amelyek az innovációt a részvétel folyamatban hozzák létre.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) egy többszereplős projekt, amelyet EIP Agri kezdeményezés keretéből finanszíroztak, melyet az Európai Bizottság 2012-ben indított azzal a céllal, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást, amely "kevesebből többet és jobbat tud elérni".

Az útmutatók átfogó képet adnak az interaktív innovációs megközelítés értelmezéséről, amikor közösségi és egyéb innovációs szereplők - azaz gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek stb. – egymás kiegészítő ismereteit és tapasztalatait felhasználva felméri, összegyűjtik, közösen létrehozzák és terjesztik a gazdálkodók és erdészek valós szükségleteire választ adó gyakorlati megoldásokat. Az interaktív megközelítés alapján született innovációk olyan megoldásokkal szolgálnak,

LIAISON összeállított egy kézikönyvet a részvételi módszerekről az interaktív innovációs kezdeményezésekhez. Ezen kívül egy Eszköztárat 'Tool Box', amely értékelési és hatásvizsgálati eszközöket tartalmaz.

Ez egy általános tájékoztatósi céllal elkészült útmutató. Javasoljuk, hogy az olvasó maga is ellenőrizze a helyben érvényes szabályokat, utakat. Ez a tájékoztató csak saját felelősségre használható.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást használta fel. A támogatási megállapodás száma: 773418. A dokumentumban foglalt információkért és véleményekért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli.

amelyek jól illeszthetők az adott körülményekbe és ezáltal a megvalósításuk is könnyebb lesz.

A csoport megalakulása,

Jó tervezés,

Egészséges partnerségek,

Kapcsolódó partnerségek,

Hatások elérése.

Ezek az útmutatók kiemelik, hogy mit tanultunk a **LIAISON** projekt megvalósításából és az adatgyűjtésből. A cél az, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén végzett interaktív innovációk javítására használják.

A **CSOPORT MEGALAKULÁSA** Útmutató Helen Aldis, Ana Allamand and Simone Osborn munkája, de az elkészítésében közreműködött Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen és Eleonore Pommier. Köszönet illeti a LIAISON projektben részt vevő partnereket is, akik az Útmutató idézett esettanulmányait készítették.

